

**5ο Διεθνές
Συνέδριο**
Γραμματισμός
και Σύγχρονη Κοινωνία:
Δημιουργικότητα, Ισότητα,
Κοινωνική Δράση

**5th International
Conference**
Literacy and
Contemporary Society:
Creativity, Equity,
Social Action

4 - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
4 - 6 DECEMBER 2023 FILOXENIA CONFERENCE CENTRE

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ORGANIZERS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
MINISTRY OF EDUCATION
SPORT AND YOUTH

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS PEDAGOGICAL
INSTITUTE

Πανεπιστήμιο Κύπρου
University of Cyprus

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PROCEEDINGS

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ Σπύρος Σοφοκλέους

Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρκη

Δρ Έλενα Ιωαννίδου

Γλωσσική Επιμέλεια

Στέλλα Βουνιώτη, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός

Έλενα Ηλιάδου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Συντονισμός Έκδοσης

Δρ Πέτρος Γεωργιάδης, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σοφοκλέους, Σ., Κοντοβούρκη, Σ. & Ιωαννίδου, Ε., (επιμ.). 2024.

Πρακτικά Συνεδρίου «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση»,
(σελ. ΚΚ - Μ., <http://www.pi.ac.cy/5thLitConCyp>, ημερομηνία πρόσβασης: ηη/μμ/εε)

Έκδοση 2024

ISBN: 978-9963-0-9229-1

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Σημείωση: Το φωτογραφικό και άλλο υλικό παρατίθεται κατόπιν συγκατάθεσης των εμπλεκομένων.

5ο Διεθνές Συνέδριο

Γραμματισμός
και Σύγχρονη Κοινωνία:
Δημιουργικότητα, Ισότητα,
Κοινωνική Δράση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PROCEEDINGS

5th International Conference

Literacy and
Contemporary Society:
Creativity, Equity,
Social Action

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δρ Σπύρος Σοφοκλέους, Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρνη, Δρ Έλενα Ιωαννίδου 10

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Δρ Έλενα Χατζηκακού 12

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 15

Κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας 18

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 22

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη 26

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Βάσω Αναστασίου, Χαρούλα Αγγελί 44

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ «ΜΙΑ ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»
Χρυσούλα Αλεξάνδρου 36

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Isaac Gómez-Laguna, Eleni Leontaridi, Natividad Peramos Soler 55

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Ιωάννα Κίτσου 64

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Κλαδάκη, Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης, Ζωή Μαστροθανάση 74

ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
ΩΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δημήτρης Κόκκινος, Γαρυφαλιά Καραπιδάκη, Ελένη Σκούρτου 80

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ «ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αικατερίνη Κορακάκη, Γεώργιος Μανωλίτσας, Ευφημία Τάφα 89

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΡΕΥΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δημήτριος Κουτσογιάννης, Σταυρούλα Κοντοβούρκη

101

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Άλκηστη Κυριάκου, Γεώργιος Μανωλίτσας

112

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Μαρία Λαϊνά

124

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη, Κωνσταντίνος Γκαραβέλας

137

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

**Αγγελική Μακρή, Χαράλαμπος Χαραλάμπος,
Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Γιώργος Γεωργίου**

145

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ:
Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. «Μιλώ(ντας) διαφορετικά»

Νικόλαος Μανιάτης

159

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Δήμητρα Μαρκοπούλου

171

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Βασίλειος Μαυραγάνης

176

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΜΑΣ: ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγγελική Μπούζιου

189

Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Βασιλική Πανταζή, Σοφία Πανταζή-Φρισύρα

202

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μαρία Παπαγεωργίου

211

<u>ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ</u> Κατερίνα Παπαδημητρίου, Νεκτάριος Στελλάκης	222
<u>(ΜΙΚΡΕΣ) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΝΕΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ</u> Νίκος Παπαδόπουλος	230
<u>ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ SUSANNE BERNER</u> Άρτεμις Παπαπλία, Μαρέττα Σιδηροπούλου	242
<u>ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ</u> Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος	251
<u>Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ</u> Μαρία Παπανδρέου	262
<u>ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ</u> Μαρία Παραλίδου	272

<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ</u> Natividad Peramos Soler, Eleni Leontaridi, Isaac Gómez-Laguna	283
<u>ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΑΠΤΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</u> Μαρέττα Σιδηροπούλου, Άρτεμις Παπαπλία	291
<u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ FOOD RESCUE: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ</u> Κλεόβουλος Στυλιανού	300
<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</u> Πολυξένη Στυλιανού, Έλενα Περικλέους, Χαράλαμπος Δημητρίου	310
<u>ΠΟΣΗ (ΜΕΤΑ)ΑΛΗΘΕΙΑ «ΧΩΡΑΕΙ» ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ-ΠΡΟΦΙΛ; ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ INSTAGRAM ΚΑΙ ΜΕΤΑΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ</u> Αναστασία Τοπαλίδου Λασκαριδού	322
<u>ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ</u> Βάσια Τσάμπη, Αλεξόπουλος Χρήστος, Φτερινιάτη Άννα	334

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ:
ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Βάσια Τσάμπη, Ειρήνη Σκούρα, Αργύρης Αρχάκης

345

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ:
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΜΟΔΟΡΟ

Σοφία Τσάτσου-Νικολούλη, Τασούλα Τσιλιμένη

357

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αναστασία Τσούκκα

368

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΝΤΗΔΩΝ

Γιώργος Φιλίππου

377

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

**Δρ Πόλα Χατζηνεοφύτου, Άντρια Κούμα - Αθανασίου,
Ανθή Περικλέους, Μάριος Παρτασάς, Δρ Άννα - Μαρία Ανδρέου**

384

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΞΗ

Αγγέλα Χατζηπαντελή, Άντρον Γεωργίου

392

“EVERY... VIRUS HAS AN... EDUCATIONAL LINING!”: A HYBRID
TEACHER-PARENT PARTNERSHIP

Maria Chnaraki, Ph.D., Emily Allyn Traves, M. Ed.

402

THE CHALLENGES OF LEARNING GREEK AS AN L2 IN DIGLOSSIC
CYPRUS - THE STUDENTS' PERSPECTIVE

Constantina Fotiou, Sofia Ioannou, Ioli Ayiomamitou

411

ACTOVAX4NAM: INCREASED ACCESS TO VACCINATION
FOR NEWLY ARRIVED MIGRANTS

**Dr. Xenia Hadjikyprri, Christos El Khattab
Kyriaki Chatzipanagiotou**

420

LEARNING TO TEACH 21ST CENTURY SKILLS: TESOL TEACHERS'
PARTICIPATION IN A VIRTUAL COMMUNITY OF PRACTICE
AS A FRAMEWORK FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Anna Karapanou

427

CRITICAL LITERACY IN LANGUAGE EDUCATION: THE EXAMPLE
OF ANIMATED FILMS

Konstantina Mathioudaki, Konstantinos Gkaravelas

440

THE FORMAL AND INFORMAL EDUCATION OF MIGRANTS
AND REFUGEES FOR SOCIAL INTEGRATION IN CYPRIOT SOCIETY

**Antroulla Papakyriakou, Irene Kamba - Maltezopoulou
Michalis Beys, Paschalia Leventi**

447

NEW PROFESSIONS IN COMMUNICATION - EDUCATION
AND MULTIPLE LITERACIES FORMING NEW SKILLS AND
COMPETENCES

Prof. Dr. Teodora Petrova, Dr. Manuela Toteva

456

PHONOLOGICAL AWARENESS AND EXECUTIVE FUNCTIONS:
INVESTIGATING ASSOCIATIONS IN HIGH ABILITY PRESCHOOL
CHILDREN

Eleni Rachanioti, Anastasia Alevriadou, Eleni Griva

465

FOSTERING DIGITAL LITERACY, MULTILITERACIES, AND NEW
LITERACIES WITH STEAM METHODOLOGY

Andri Vrioni

479

**γραμματισμός
και σύγχρονη
κοινωνία**

δημιουργικότητα
ισότητα
κοινωνική δράση

**literacy
and contemporary
society**
creativity, equity
social action

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση» οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση» διοργανώθηκε σε μια χρονική περίοδο ρευστότητας και πολυπλοκότητας, στην οποία τόσο οι ανθρώπινες ζωές όσο και η κοινωνική ευημερία απειλούνται. Συρράξεις συνεχίζονται και συντηρούνται, φυσικές καταστροφές καλούν τον Εξ/ανθρωπισμό μας, οι τεχνολογίες δημιουργούν συνεχώς νέες πραγματικότητες, συγκροτώντας χώρους ευκαιριών αλλά και αβεβαιότητας, ενώ η εκπαίδευση ως δικαίωμα και ως θεσμός καλείται να αναπροσαρμοστεί σε κοινωνικές κρίσεις, τοπικές και παγκόσμιες. Σε μια τέτοια φάση αναταραχής, ο γραμματισμός-στην πλουραλιστική, κοινωνική και κριτική του διάσταση-μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βάση και αφετηρία για την αναθεώρηση πρακτικών και αναδιάρθρωση θεσμών και κοινωνιών.

Εστιάζοντας στη θεματική «Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση», το συνέδριο ανέδειξε τη δυναμική, κοινωνική και κριτική διάσταση του γραμματισμού σε καιρούς κρίσης. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει πλατφόρμα συζήτησης τρόπων με τους οποίους άτομα, ομάδες και κοινωνίες μπορούν να συνεργαστούν δημιουργικά, για να αναδεικτούν και να διατηρηθούν σχέσεις διαλογικότητας, ισοτιμίας και συνύπαρξης, όχι μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά και μεταξύ ανθρώπων και φύσης, ύλης, τεχνολογίας.

Στο Συνέδριο, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες, εκπρόσωποι οργανισμών, με έμπρακτο ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση σε θέματα γλώσσας και γραμματισμού, επικοινωνήσαν το σχετικό τους έργο, μέσα από πλήθος εισηγήσεων, παρουσιάσεων, συμποσίων και εργαστηρίων. Στο Συνέδριο συμ-

μετείχαν εκατοντάδες συνέδριοι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και διάφορα άλλα μέρη του κόσμου.

Η έκδοση των Πρακτικών αποτελεί τη συνέχιση των προσπαθειών για ευρεία συζήτηση, αναφορικά με την εξέταση σχετικών ζητημάτων που εκτείνονται πέρα από τα όρια της γλωσσικής διδασκαλίας και αφορούν στην εκπαίδευση και στον γραμματισμό, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο. Η συναφής ρευστότητα που παρατηρείται στο εν λόγω πεδίο, το μεγάλο -τοπικό, ελλαδικό και διεθνές- ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και οι τοποθετήσεις, οι ερευνητικές δράσεις και οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, αναδεικνύουν την ανάγκη συνέχισης της αναζήτησης των γραμματισμών που διασφαλίζουν την ισότητα, την ανθρώπινη ευημερία και την κοινωνική βιωσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: «Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση»»: <http://www.pi.ac.cy/5thLitConCyp> ή και σκανάροντας τον πιο κάτω κωδικό.

Δρ Σοφοκλέους Σπύρος,
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δρ Κοντοβούρκη Σταυρούλα,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ Ιωαννίδου Έλενα,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Μαρία Λαϊνά

ΜΑ, ΜEd, Επιστημονικό Προσωπικό
Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνικός Οργανισμός
Εξετάσεων» (Ε.Ο.Ε.)
mlaina@minedu.gov.gr

Περίληψη

Στο πλαίσιο του Συμποσίου με θέμα «Προσεγγίσεις ειδών γραμματισμού στα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων» η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα είδη γραμματισμού που ανιχνεύονται στα θέματα των Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (Πανελλαδικές Εξετάσεις) στα ειδικά μαθήματα των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά). Καταρχάς παρουσιάζεται η γενική πλαισίωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Ξένων Γλωσσών και οι γνωσιακές διαδικασίες που περνούν μέσα από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται προσεγγίσεις του γραμματισμού: διδακτικός, αυθεντικός, λειτουργικός και κριτικός, και τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες ως γλωσσικά τεστ. Τέλος, μέσα από αυθεντικά αποσπάσματα και παραδείγματα από τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες διαφαίνονται τα είδη γραμματισμών που απαντώνται στα επιλεγμένα θέματα και σημειώνονται στατιστικά στοιχεία από την εξέταση των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2017-2023.

Λέξεις κλειδιά: Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ξένες Γλώσσες, γλωσσικά τεστ, γνωσιακές διαδικασίες.

Abstract

In the context of the Symposium on “Approaches to the types of literacy in the subjects of Panhellenic examinations” this paper discusses the various types of literacy identified in

the subjects of the Examinations for admission to higher education in Greece, specifically in Foreign Languages such as English, French, German, Spanish, and Italian. Firstly, it presents an overview of the Panhellenic Examinations in these subjects and the cognitive processes involved in the current curricula for Foreign Languages in secondary education. Then, it discusses different approaches to literacy, including didactic, authentic, functional, and critical, and how they apply to Panhellenic Examinations in Foreign Languages topics as language tests. Finally, it provides examples from the topics of the Panhellenic Examinations in Foreign Languages, highlighting the types of literacies found in them, and notes statistics from the Examinations of Foreign Languages (2017-2023).

Keywords: Panhellenic Examinations, Foreign Languages, language tests, cognitive processes.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο έχουν εισαγάγει εκπαιδευτικές πολιτικές που στηρίζουν τα διάφορα είδη γραμματισμών, και αυτές συχνά θεωρούνται ως ένα σύνολο δεξιοτήτων και κατανοήσεων για την προετοιμασία του εργατικού δυναμικού ή των πολιτών για έναν μεταβαλλόμενο, διασυνδεδεμένο κόσμο (Burnett & Merchant, 2015: 271).

Προσανατολισμένες στο μέλλον αυτές οι πολιτικές έχουν σχέση με την καθοδήγηση, την πρακτική και την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών ή με τις καθημερινές πρακτικές παιδιών και νέων. Στο πλαίσιο στο οποίο η καλλιέργεια και απόκτηση αλφαριθμητικού κρίνεται σε σχέση με διεθνή μέτρα σύγκρισης (π.χ. το διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών/-τριών PISA/ Programme for International Student Assessment) φαίνεται ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος μείωσης της ικανότητας δημιουργίας περιεχομένου. Με μερικές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, φαίνεται να υπάρχει αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ της υφής των καθημερινών πρακτικών γραμματισμού των νέων, των προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησης του γραμματισμού που επιτάσσει το κράτος και της ρητορικής των γραμματισμών του 21ου αιώνα (Littlejohn, Beetham & McGill, 2012: 548-550).

Η παρούσα εργασία τοποθετείται στο πλαίσιο του Συμποσίου με θέμα «Προσεγγίσεις ειδών γραμματισμού στα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων», σκοπός του οποίου

είναι να παρουσιάσει ερευνητικά δεδομένα των ειδών γραμματισμού που προάγονται στα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων, ειδικότερα των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Ξένων Γλωσσών, μέσω της επεξεργασίας και αποδελτίωσης του «Αρχείου Θεμάτων» του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) για τα ως άνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα Γενικού Λυκείου. Μέσα από την οπτική γωνία των Θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων διαπιστώνεται ότι τα διάφορα είδη γραμματισμών δρουν αλληλοσυμπληρωματικά και δεν εκλαμβάνονται ως γνώση ουδέτερων και αποσπασματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά συνδέονται με την ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αντιμετωπίζουν κριτικά τα γνωστικά αντικείμενα, με στόχο τη δημιουργία αυτόνομων και κριτικών πολιτών.

Η παρούσα εργασία εξειδικεύεται στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καταρχάς παρουσιάζεται η γενική πλαισίωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Ξένων Γλωσσών και οι γνωσιακές διαδικασίες που περνούν μέσα από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται προσεγγίσεις του γραμματισμού: διδακτικός, αυθεντικός, λειτουργικός και κριτικός, και τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες ως γλωσσικά τεστ. Τέλος, μέσα από αυθεντικά αποσπάσματα και παραδείγματα από τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες διαφαίνονται τα είδη γραμματισμών που απαντώνται στα επιλεγμένα θέματα και σημειώνονται στατιστικά στοιχεία από την εξέταση των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2017-2023. Σε μεθοδολογικό επίπεδο αξιοποιούνται στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική ανάλυση, που ακολουθεί τις μεθοδολογικές αρχές της περιγραφικής στατιστικής, την πινακοποίηση και γραφική αναπαράσταση των δεδομένων, συμπληρώνεται με την ποιοτική προσέγγιση.

Πανελλαδικές Εξετάσεις και Ξένες Γλώσσες

Το πλαίσιο για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις περιλαμβάνει την εξέταση στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Οι υποψήφιοι/ες δίνουν εξετάσεις σε ειδικό μάθημα Ξένης Γλώσσας επιπλέον των τεσσάρων μαθημάτων του πεδίου σπουδών τους σε περίπτωση που επιθυμούν να μπου σε σχολές όπως: Ξένες Φιλολογίες, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ναυπλιακών Σπουδών και Τουριστικών Σπουδών. Σημειώνεται ότι τα πεδία σπουδών περιλαμβάνουν: 10

Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών, 2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών, 3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής και 4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η εξεταστέα ύλη στα γνωστικά αντικείμενα των Ξένων Γλωσσών που εξετάζονται πανελλαδικά καθορίζεται με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Council of Europe, 2001) και διαφοροποιείται για την εξέταση της Α Ξένης Γλώσσας που είναι τα Αγγλικά σε επίπεδο Γ και για την εξέταση της Β Ξένης Γλώσσας σε επίπεδο Β, και αφορά τις υπόλοιπες Ξένες Γλώσσες.

Οι Ξένες Γλώσσες λαμβάνονται ως μια ολότητα, καθώς για την εξέτασή τους ακολουθείται σε όλες η ίδια δομή και τα ίδια κριτήρια κατασκευής θεμάτων, ακολουθώντας διαφοροποιημένη προσέγγιση μόνο για την εξέταση της Αγγλικής γλώσσας αναφορικά με το επίπεδο γλωσσομάθειας και όχι για το είδος και τη δόμηση των δραστηριοτήτων της εξέτασης.

Τα προγράμματα σπουδών αντανάκλουν τη φιλοσοφία και την τάση για εκσυγχρονισμό στη διδασκαλία και εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών ξεκινώντας από το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) και φτάνοντας στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου (2023), το οποίο βρίσκεται σε πιλοτική φάση εφαρμογής. Σε αυτά γίνεται λόγος για τεστ αξιολόγησης, π.χ. ανίχνευσης επιπέδου γλωσσομάθειας στο αρχικό στάδιο, ενδιάμεσης διαμορφωτικής αξιολόγησης αλλά και τελικής αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας, όπως αυτό αποτυπώνεται, τελικές προαγωγικές εξετάσεις, αλλά και κεντρικές εξετάσεις όπως αυτές της πιστοποίησης γλωσσομάθειας και κεντρικές εξετάσεις με υψηλό διακύβευμα, όπως οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ως εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ζέπος, Λαϊνά & Παπαδημητρίου, 2022). Επομένως, η εξέταση των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται βάσει των ΠΣ τελική αξιολόγηση με τη μορφή κεντρικής εξέτασης με στόχο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εξέταση.

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η μάθηση στον 21ο αιώνα είναι σημαντική, καθώς συνοδεύει τον/την εκπαιδευτικό σε κάθε του/της βήμα, σε κάθε του/της απόφαση για την εκπαίδευση στην πράξη και στο πεδίο. Οι κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων σπουδών, οι αποφάσεις και οι επιλογές για τη χρήση μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας, η επιλογή αξιολογικών μοντέλων και ανατροφοδότησης

είναι άξονες που συμβάλλουν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών αλλά και του επιλεγμένου μοντέλου διδασκαλίας.

Οι γραμματισμοί και η ανάπτυξή τους είναι αναπόσπαστο τμήμα της μάθησης στον 21ο αιώνα, πράγμα που γίνεται αισθητό και στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και λειτουργούν συνοδευτικά στις θεωρίες μάθησης που διαμορφώνουν τη μάθηση στον 21ο αιώνα.

Σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη (2019: 47) το Σχολείο του 21ου αιώνα αναφέρεται στο σύγχρονο σχολείο που είναι ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και να πετύχει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών (δηλαδή την ανάπτυξη γνώσεων γενικής παιδείας, μαθησιακών δεξιοτήτων και κοινωνικών στάσεων), προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη κοινωνία.

Γνωσιακές Διαδικασίες

Η μάθηση στον 21ο αιώνα περνά μέσα από γνωσιακές διαδικασίες και την εξέλιξη των μαθητών/τριών μέσα από αυτές σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Οι γνωσιακές διαδικασίες αντιστοιχούν σε θεμελιώδεις τύπους σκέψης στην πράξη ή πραγμάτων που κάνει κάποιος/α για να μάθει (Core & Kalantzis, 2015), αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνουν πιθανές δραστηριότητες μαθητών/τριών στο πλαίσιο εξοικειώσής τους με τους γραμματισμούς κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

Με βάση το ΕΠΣ-ΞΓ οι γνωσιακές διαδικασίες αφορούν τις εξής μαθησιακές καταστάσεις: α. βιώνοντας (το γνωστό ή το νέο), β. εννοιολογώντας (με ορολογία ή με θεωρία), γ. αναλύοντας (λειτουργικά ή κριτικά) και δ. εφαρμόζοντας (κατάλληλα ή δημιουργικά) (Σχήμα 1).

Σύμφωνα με τους Kalantzis et al. (2019: 106) «οι γνωσιακές διαδικασίες είναι σχεδιασμένες αφενός να ευθυγραμμίζονται και αφετέρου να επεκτείνουν τις εμπειρίες των μαθητών και τις επαγγελματικές προοπτικές των δασκάλων. Περιγράφουν ένα ρεπερτόριο 'επιστημικών κινήσεων' ή πραγμάτων που μπορούν να κάνουν οι μαθητές για να μάθουν». Πρόκειται για ένα δυναμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι μαθητές/τριες δομούν τη γνώση με τη βοήθεια των γνωσιακών διαδικασιών, που αποτελούν στην ουσία «το ευρύ φάσμα διαφόρων δραστηριοτήτων τις οποίες μπορούν να αναλάβουν οι μαθητές στο πλαίσιο της μάθησης των γραμματισμών» (Kalantzis et al., 2019: 97).

Σχήμα 1. Οι γνωσιακές διαδικασίες

Γραμματισμοί

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός του γραμματισμού που να έχει καθολική ισχύ, γιατί γραμματισμός σημαίνει διαφορετικά πράγματα, σε διαφορετικές εποχές, για διαφορετικά άτομα και για διαφορετικές κοινωνίες (Χαραλαμπίδης, 2019: 7). Σύμφωνα με τον Gee (2015: 60, 100) οι πρακτικές γραμματισμού παρατηρούνται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο εμπεριέχει την ομιλία, την αλληλεπίδραση, τη σκέψη, τις αξίες, την πίστη και αυτές αποτελούν τμήμα ενός ακόμη μεγαλύτερου πλαισίου και του ίδιου του κόσμου. Ο Baynham (2002: 19-20) σημειώνει ότι «ένα άτομο είναι εγγράμματο όταν έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και

δεξιότητες που το καθιστούν ικανό να συμμετάσχει σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται γραμματισμός για την αποτελεσματική λειτουργία του ατόμου στην ομάδα και στην κοινότητά του και του οποίου οι επιτεύξεις στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική του επιτρέπουν να συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτές τις δεξιότητες για την ατομική του εξέλιξη και την ανάπτυξη της κοινότητάς του».

Μέσα από τις διάφορες προσεγγίσεις του γραμματισμού, όπως: διδακτικός, αυθεντικός, λειτουργικός και κριτικός, διαπερνά η εξέλιξη των γνωσιακών διαδικασιών που προαναφέρθηκαν και δομείται η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (Learning by Design), που πρωτοδιατυπώθηκαν από το New London Group, και αναδιατυπώθηκαν με όρους των περισσότερο οικείων γνωσιακών διαδικασιών από τους Core & Kalantzis (2009) και αποτελούν βασικό άξονα του ΕΠΣ-ΞΓ στην Ελλάδα.

Ο διδακτικός γραμματισμός σχετίζεται με τις προαναφερθείσες γνωσιακές διαδικασίες ως εξής: εφαρμογή κανόνων, ορθή χρήση, ανάγνωση για ένα μόνο νόημα, ακολουθούνται η διδακτέα ύλη, το σχολικό εγχειρίδιο και ο δάσκαλος. Επομένως, η διασύνδεση με τις γνωσιακές διαδικασίες αφορά τα εξής πεδία: βιώνοντας το νέο, εννοιολογώντας με ορολογία, εννοιολογώντας με θεωρία.

Έχοντας ως βάση ότι ο αυθεντικός γραμματισμός σχετίζεται με την εμπύθιση σε εμπειρίες ανάγνωσης και γραφής που είναι άμεσα οικείες στον/στη μαθητή/τρια, δίνει έμφαση στις διαδικασίες ανάγνωσης και γραφής και διασυνδέεται με τη γνωσιακή διαδικασία του πεδίου «βιώνοντας το γνωστό».

Οι λειτουργικές προσεγγίσεις του γραμματισμού εσπάζουν στο να μάθουν οι μαθητές/τριες να διαβάζουν και να δημιουργούν τα είδη κειμένων που θα τους διασφαλίσουν τη σχολική επιτυχία και την κοινωνική συμμετοχή (Kalantzis et al., 2019: 179). Η θεώρηση του γραμματισμού ως μιας κοινωνικά ουδέτερης και τεχνικής διαδικασίας, άρρηκτα συνδεδεμένης με τα διαγωνίσματα αξιολόγησης και κατάταξης στο σχολείο (Cook-Gumperz, 2009), εις βάρος της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, φέρνει στο προσκήνιο την έννοια του λειτουργικού γραμματισμού (functional literacy). Υπό αυτό το πρίσμα, ο λειτουργικός γραμματισμός συνεπάγεται μια διδακτική προσέγγιση εστιασμένη στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Οι γνωσιακές διαδικασίες

που διασυνδέονται με τον λειτουργικό γραμματισμό είναι τα πεδία «εφαρμόζοντας κατάλληλα» και «αναλύοντας λειτουργικά».

Ο Μασαγγούρας (2007: 125) σημειώνει ότι ο λειτουργικός εγγραμματισμός, του οποίου η βάση είναι ο σχολικός εγγραμματισμός, «αποβλέπει στην ανάπτυξη κατανόησης του γραπτού λόγου και, με την έννοια αυτή, είναι αναγκαίος για να καταστεί ικανό το άτομο να λειτουργήσει αποτελεσματικά σήμερα, ως μαθητής ενός σχολείου που βασίζεται τα μέγιστα στο γραπτό λόγο και αύριο, ως πολίτης μιας κοινωνίας που, επίσης, βασίζεται στο γραπτό λόγο». Σκοπός του λειτουργικού εγγραμματισμού είναι να σπρίξει και να υποστηρίξει τους μαθητές να μεταβούν από την κατανόηση μεμονωμένων λέξεων στην «αναζήτηση της βαθιάς δομής της γλώσσας, η οποία εξασφαλίζει την κατανόηση του γραπτού λόγου (=Λειτουργικός Εγγραμματισμός)» (Μασαγγούρας, 2007: 125). Οι παραπάνω αντιλήψεις εκλαμβάνουν τον λειτουργικό γραμματισμό ως «μετρήσιμο» και «ποσοτικό» (Μητσκοπούλου, 2001).

Η διάσπαση του κριτικού γραμματισμού συνδέεται με τη βιωμένη εμπειρία, την κριτική σκέψη, την ανάληψη δράσης. Διασυνδέεται με τα εξής πεδία γνωσιακών διαδικασιών: βιώνοντας το νέο, εφαρμόζοντας δημιουργικά, αναλύοντας κριτικά.

Οι εξετάσεις ξένων γλωσσών εν γένει αξιολογούν διάφορες πτυχές της γλωσσικής επάρκειας. Οι γραμματισμοί σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρονται στις διάφορες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο όταν χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα και περιλαμβάνουν διάφορους τομείς της γλωσσικής επάρκειας, που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική επικοινωνία και κατανόηση της γλώσσας σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Οι συγκεκριμένοι γραμματισμοί που εξετάζονται μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο εξέτασης στις ξένες γλώσσες. Υπάρχουν κοινές κατηγορίες γραμματισμών στις ξένες γλώσσες που συνδέονται με δεξιότητες και ικανότητες στη χρήση της ξένης γλώσσας βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, όπως για παράδειγμα: αναγνωστικός, ακουστικός, γραπτός, προφορικός, πολιτισμικός, ψηφιακός, κριτικός, κ.ά.

Γλωσσικά Τεστ

Τα τεστ είναι εξεταστικές διαδικασίες και αφορούν έρευνες ενός χαρακτηριστικού της προσωπικότητας. Μέσα από τα γλωσσικά τεστ ελέγχονται χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατό-

μου, η ικανότητα και γνώση που διαφαίνεται μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η παραγωγή γραπτού λόγου (Βηδενμάιερ, 2005: 1).

Ανάλογα με τη στοχοθεσία κάθε τεστ, την ύλη και τη/τις δεξιότητα/ες που ελέγχει, υπάρχουν «τεστ επίσημα και ανεπίσημα, τεστ με βάση τη νόρμα και τεστ με βάση το κριτήριο, τεστ ασκήσεων με ελεύθερη επιλογή απάντησης, σε αντίθεση με τα τεστ ασκήσεων δεσμευμένης απάντησης» (Βηδενμάιερ, 2005: 2; Wiedenmayer, 2006).

Στα γλωσσικά τεστ ανιχνεύεται το επίπεδο χρήσης της γλώσσας σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ίδιο το τεστ και στις εκφωνήσεις/οδηγίες των δραστηριοτήτων. Συνήθως οι επικοινωνιακές αυτές καταστάσεις προσομοιάζουν αυτές που θα συναντήσουν ή/και θα βιώσουν οι εξεταζόμενοι/ες στο πεδίο ενδιαφερόντων, δράσης, σπουδών, εργασίας, κ.ά.

Η ανίχνευση του επιπέδου χρήσης γλώσσας προσδιορίζει τη γλωσσική επίδοση των εξεταζομένων και μάλιστα σε περιορισμένο πλαίσιο, αν ληφθεί υπόψη ότι τα γλωσσικά τεστ αφορούν συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα), επίπεδο γλωσσολογίας, πρότυπο (φόρμα) εξέτασης και δεν εστιάζουν στην πραγματική λύση και διαχείριση της επικοινωνιακής κατάστασης της οδηγίας/εκφωνήσης της δραστηριότητας, σύμφωνα με την Βηδενμάιερ (2005: 2). Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι οι στόχοι των γλωσσικών τεστ αποτελούν αποκλειστικά στόχους στο πλαίσιο μιας εξεταστικής διαδικασίας και δεν αποτελούν μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι σχετίζονται με τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα σπουδών και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, και θα ήταν εφαρμοστέοι ενδεχομένως και κατά περίπτωση κατά την επαναχρησιμοποίηση παλαιών θεμάτων γλωσσικών τεστ.

Βάσει των θεωριών των Lord & Novick (1968) και των Allen & Yen (1979) ένα γλωσσικό τεστ που μετρά τις γνώσεις των εξεταζομένων εμπεριέχει την πιθανότητα σφάλματος, καθώς οι μετρήσεις αποτελούν δειγματική όψη της πραγματικότητας και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις πραγματικές νοητικές διεργασίες που τελούνται στη σκέψη των εξεταζομένων και τις προσεγγίζουν επιτυχώς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της εξεταστικής διαδικασίας, της διεξαγωγής δηλαδή του γλωσσικού τεστ. Συμπληρωματικά δεν θα πρέπει να παραληφθεί ένα αρνητικό σημείο στα γλωσσικά τεστ, το οποίο αφορά την υποκειμενικότητα στην αξιολόγηση των ασκήσεων/δραστηριοτήτων ανοικτού τύπου.

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες ως γλωσσικά τεστ

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες ανήκουν στην κατηγορία των γλωσσικών τεστ, καθώς μετρούν τη γλωσσική επίδοση των εξεταζόμενων μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Βάσει των ειδών των γλωσσικών τεστ που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Είναι επίσημα τεστ, καθώς μετρούν επίσημες επιδόσεις, ικανότητες και γνώσεις βάσει του πλαισίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
- Είναι τεστ με βάση τη νόρμα, καθώς τα αποτελέσματα του/της κάθε εξεταζόμενου/ης στο τεστ, δηλαδή στην εξέταση του ειδικού μαθήματος της Ξένης Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, παρουσιάζονται σε σχέση με τα αποτελέσματα του συνόλου των υποψηφίων που συμμετείχαν σε αυτήν, με στόχο τη διαφοροποίησή τους. Στην ουσία οι μετρήσεις εστιάζουν σε μια ιεραρχική κατάσταση και όχι στο κατά πόσο ο/η κάθε υποψήφιος/α κάλυψε ένα κριτήριο του τεστ ή όχι.
- Είναι μικτά τεστ, καθώς περιλαμβάνουν ασκήσεις ελεύθερης επιλογής, π.χ. παραγωγή γραπτού λόγου στην Ξένη Γλώσσα, αλλά και ασκήσεις κλειστού τύπου, π.χ. πολλαπλών επιλογών.
- Είναι τεστ γλωσσικής χρήσης και μάλιστα ημι-άμεσα, καθώς περιέχουν ασκήσεις/δραστηριότητες που προσομοιάζουν πραγματικές καταστάσεις και ασκήσεις/δραστηριότητες που ελέγχουν έμμεσα επικοινωνιακές ικανότητες των υποψηφίων.

Για την κατασκευή των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες λαμβάνονται υπόψη τα εξής: το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι γενικοί δείκτες επικοινωνιακής γλωσσικής επάρκειας κατά επίπεδο γλωσσολογίας με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe, 2001; Δενδρινού & Καραβά, 2013: 13), ο καθορισμός του στόχου της εξέτασης, δηλαδή η επιλογή συγκεκριμένου αριθμού υποψηφίων για συγκεκριμένες σχολές που έχουν ως ειδικό μάθημα εξέτασης μια ξένη γλώσσα ή/και περισσότερες, η βαρύτητα ασκήσεων/δραστηριοτήτων στο σύνολο του τεστ, όπως επίσης και το σύστημα βαθμολόγησης, τα κριτήρια και οι οδηγίες

της βαθμολόγησης προς το σώμα βαθμολογητών/τριών του γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή της κάθε ξένης γλώσσας που εξετάζεται ξεχωριστά.

Γραμματισμοί στα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες

Όπως αναφέρεται στο ΕΠΣ-ΞΓ, καλή γνώση μιας γλώσσας «σημαίνει συνήθως πως έχω αναπτύξει γραμματισμό στη γλώσσα αυτή ή μάλλον πολλούς γραμματισμούς για να μπορώ να συμμετέχω αποτελεσματικά σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας με προφορικό ή και γραπτό λόγο, χρησιμοποιώντας τον εν λόγω γλωσσικό κώδικα. Όσο καλύτερη γνώση της γλώσσας έχει κάποιος, σε τόσο περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις μπορεί να μετέχει χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με μεγαλύτερη ευχέρεια και, κυρίως, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για να πετύχει συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους. Έτσι λοιπόν ο μαθητής καλείται να αναπτύξει, σε ορισμένα στάδια εκπαίδευσης, τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διαβάζει, να γράφει, να μιλά και να καταλαβαίνει τι λένε ομιλήτες της ξένης γλώσσας σε κοινωνικά, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Καλείται, επιπλέον, να αξιοποιήσει τη γλωσσική εμπειρία του και την ικανότητά του να σκέφτεται κριτικά προκειμένου να συνδέσει την ξένη γλώσσα με τη μητρική του για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής μεταφέροντας πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη».

Το παραπάνω απόσπασμα από το ΕΠΣ-ΞΓ μετασχηματίζεται στην πράξη μέσα από την επεξεργασία των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες.

Η κατασκευή των θεμάτων ακολουθεί συγκεκριμένα ποσοστά βαρύτητας επί τοις εκατό (%) ανά τμήμα εξέτασης: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Α), Γλωσσική Επίγνωση (Β) και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Γ) (Σχήμα 2):

- Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου 30%
- Β. Γλωσσική Επίγνωση 30%
- Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου 40%

Σχήμα 2. Πίνακας με ποσοστά βαρύτητας (%) ανά τμήμα εξέτασης στις Ξένες Γλώσσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Παραδείγματα από τα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες (Ιούνιος 2023)

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα από τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023 (Σημείωση: Στην Κατανόηση Γραπτού Λόγου παρατίθενται μόνο οι δραστηριότητες, όχι τα κείμενα αναφοράς, τα οποία είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο του Ε.Ο.Ε. «Αρχείο Θεμάτων»):

- Παράδειγμα από τα Αγγλικά (Σχήμα 3): Κατανόηση γραπτού λόγου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης γραπτού λόγου.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

A. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (30 points)

A1. Answer questions 1-3, based on information from the text (max. 30 words each).

(3 x 4 points = 12 points)

1. What would be a suitable title for this text?
2. What is the purpose of the text?
3. According to the text, will classrooms be taken over by technology in the next 25 years? Justify your answer.

Σχήμα 3. Παράδειγμα από τα Αγγλικά: Κατανόηση γραπτού λόγου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης γραπτού λόγου

- Παράδειγμα από τα Ιταλικά (Σχήμα 4): Αντίστοιχη προσέγγιση στην Κατανόηση Γραπτού Λόγου με τα Αγγλικά ακολουθείται και στην ιταλική γλώσσα.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

A. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (30 punti)

A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande (1-3). Ogni risposta non deve contenere più di 30 parole. (3 x 3 punti = 9 punti)

1. Date un titolo alternativo al testo.
2. Qual è il messaggio del testo?
3. Sei d'accordo con l'autore del testo? Esprimi la tua opinione.

Σχήμα 4. Παράδειγμα από τα Ιταλικά: Κατανόηση γραπτού λόγου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης γραπτού λόγου

- Παράδειγμα από τα Αγγλικά (Σχήμα 5): Στην Κατανόηση Γραπτού Λόγου επιλέγονται ασκήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής.

A2. Choose the correct answer (A, B or C) for items 4-9, based on information from the text. (6 x 3 points = 18 points)

4. The text is most likely to appear in
 A. a textbook on education. B. an educational newspaper. C. a tech magazine.
5. According to the text, schools
 A. fell behind in most of the technological advances of the century. B. provide an alternative to high-tech-oriented environments. C. have managed to incorporate technology in the educational process.

Σχήμα 5. Παράδειγμα από τα Αγγλικά: Κατανόηση Γραπτού Λόγου με ασκήσεις κλειστού τύπου, πολλαπλής επιλογής

- Παράδειγμα από τα Γαλλικά (Σχήμα 6): Στη Γλωσσική Επίγνωση στο επίκεντρο βρίσκονται ασκήσεις κλειστού τύπου, τοποθέτησης ημιτελών προτάσεων στη σωστή σειρά.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

B3. Mettez les phrases dans le bon ordre afin de reconstituer le texte. L'ordre des lettres indique l'ordre des phrases dans le texte. (5 x 2 points = 10 points)

Cet été allez-y en train !

		A	B	C	D	E
	Et si le bon remède pour décompresser après les	X				
20.	prenez le train pour vous déconnecter du quotidien ? On fait le					
21.	simplement pour faire une pause, vous					
22.	examens, après une année scolaire épuisante, ou tout					
23.	voyager et découvrir sa région, sans se ruiner. Partir à la mer, à					
24.	tour des bons plans de l'été ! Toutes les raisons sont bonnes pour					
	la campagne, passer du temps entre amis et se ressourcer.					X

D'après www.infos-jeunes.fr

Σχήμα 6. Παράδειγμα από τα Γαλλικά: Στη Γλωσσική Επίγνωση στο επίκεντρο βρίσκονται ασκήσεις κλειστού τύπου, τοποθέτησης ημιτελών προτάσεων στη σωστή σειρά.

- Παράδειγμα από τα Γερμανικά (Σχήμα 7): Στα θέματα των Γερμανικών υπάρχουν ασκήσεις ημι-ανοικτού τύπου, συμπλήρωσης κενών χωρίς να δίνονται οι επιλογές στην εξέταση της Γλωσσικής Επίγνωσης.

B2. Ergänzen Sie in den Sätzen 15-19 die fehlende Präposition. 5x2 Punkte=10 Punkte

15. Die Kinder spielen _____ ihren Eltern im Park Volleyball.
 16. Ich wohne _____ Berlin.
 17. Wir fliegen heute _____ England.
 18. Ich muss heute von 13 Uhr _____ 21 Uhr arbeiten.
 19. Die Mutter kocht Essen _____ die Geburtstagsparty.

Σχήμα 7. Παράδειγμα από τα Γερμανικά: Εξέταση της Γλωσσικής Επίγνωσης μέσα από ασκήσεις ημι-ανοικτού τύπου, συμπλήρωσης κενών χωρίς να δίνονται οι επιλογές.

- Παράδειγμα από τα Ισπανικά (Σχήμα 8): Στα Ισπανικά για την εξέταση Παραγωγής Γραπτού Λόγου υπάρχει άσκηση/δραστηριότητα ανοικτού τύπου.

G. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (40 puntos)

Escribe un texto en español (180-200 palabras) sobre el siguiente tema:

El blog *Gastro* invita a sus lectores a enviar sus opiniones sobre el tema de la alimentación sana. Escribe una breve entrada en la que debes:

a) explicar la importancia de una alimentación sana
 b) presentar tres de tus hábitos alimenticios sanos
 c) hablar de dos de tus hábitos alimenticios que tienes que cambiar y por qué.

No firmes con tu nombre. Firma como Mario/María.

Σχήμα 8. Παράδειγμα από τα Ισπανικά: Παραγωγή Γραπτού Λόγου μέσα από άσκηση/δραστηριότητα ανοικτού τύπου.

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα δραστηριοτήτων από τα θέματα του Ιουνίου 2023 είναι διακριτές οι προσεγγίσεις γραμματισμού στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες ως εξής:

Σχετικά με τον διδακτικό γραμματισμό: εν μέρει αναγνωρίζονται κάποια από τα χαρακτηριστικά του στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τις Ξένες Γλώσσες: για παράδειγμα το ζήτημα της ορθότητας και της εφαρμογής των κανόνων. Διαπιστώνεται στα θέματα ότι απαιτείται «προσκόλληση σε μια αρκετά περιορισμένη και τεχνική χρήση της γλώσσας» (Ο' Connor, 2009: 495).

Σχετικά με τον αυθεντικό γραμματισμό: Έχοντας ως βάση ότι ο αυθεντικός γραμματισμός σχετίζεται με εμπειρίες ανάγνωσης και γραφής με τις οποίες είναι εξοικειωμένος ο υποψήφιος, διαπιστώνεται ότι έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα εξέτασης διάρκειας τριών ωρών, που διαρκεί η γραπτή εξέταση στην Ξένη Γλώσσα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, λαμβάνει χώρα αυτή η διαδικασία και ισχύει και για τα τρία τμήματα της εξέτασης: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Α), Γλωσσική Επίγνωση (Β) και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Γ).

Σχετικά με τον λειτουργικό γραμματισμό: ο λειτουργικός γραμματισμός συναντάται στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Ξένες Γλώσσες με τη μορφή της επεξεργασίας δραστηριοτήτων, της δημιουργίας κειμένων που διασφαλίζουν την ανάπτυξη της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου, όπως επίσης και της γλωσσικής επίγνωσης, στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή αυτό της σχολικής εκπαίδευσης αλλά και της διεξαγωγής των εξετάσεων σε κεντρικό επίπεδο. Παράλληλα ως μετρήσιμος και ποσοτικός ο λειτουργικός γραμματισμός συμβάλλει στην αξιολόγηση με στόχο την εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σχετικά με τον κριτικό γραμματισμό: Στο πλαίσιο μιας τρίωρης εξέτασης αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο γλωσσομάθειας και αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων στην ξένη γλώσσα, μια τέτοιου είδους διάσταση δεν ανταποκρίνεται ή τουλάχιστον δεν προλαβαίνει να ξετυλιχθεί και να αναπτυχθεί, όπως για παράδειγμα: προσέγγιση ενός θέματος από πολλαπλές οπτικές γωνίες και ξεδίπλωμα των πολλαπλών επιπέδων νοήματος, εντοπισμός προβλημάτων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών και έναρξη δράσης, συγκέντρωση στοιχείων από διαφορετικές πηγές, διατύπωση λύσεων, κ.α. Οι διαδικασίες μάθησης που είναι λιγότερο εμφανείς, όπως ο σχηματισμός εννοιών, η μάθηση από κείμενο, η επίλυση προβλημάτων και η σκέψη, είναι δύσκολο να παρατηρηθούν άμεσα (Slavin, 2018: 209).

Διαφορετική προσέγγιση του γραμματισμού σχετιζόμενη με τις εξετάσεις Ξένων Γλωσσών γενικότερα είναι η ύπαρξη κοινών κατηγοριών γραμματισμών, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίες σχετίζονται με ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη γλωσσική χρήση. Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες διαπιστώνεται η καλλιέργεια των εξής κατηγοριών: αναγνωστικός, γραπτός, πολιτισμικός γραμματισμός. Ο ακουστικός, προφορικός, ψηφιακός γραμματισμός δεν καλλιεργούνται στην εξέταση των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς δεν εξετάζεται η Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ακουστικός γραμματισμός), η Παραγωγή Προφορικού Λόγου (προφορικός γραμματισμός) και δεν γίνεται χρήση κάποιων ψηφιακών μέσων, επομένως δεν καλλιεργείται ο ψηφιακός γραμματισμός.

Εν κατακλείδι, στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και ειδικότερα στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών, οι γραμματισμοί αναφέρονται στις γλωσσικές και γραπτές δεξιότητες που αξιολογούνται. Μέσω των εξετάσεων αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν, να αναλύουν και να εκφράζονται γραπτώς σε διάφορες θεματικές ενότητες.

Η Πολυμίλη (2018: 90) σημειώνει ότι «το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρά τις συνεχείς αλλαγές, παραμένει εξετασιοκεντρικό, δεν προάγει την ικανότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και δεν αναπτύσσει την κριτική ικανότητα. Η εισαγωγή των μαθητών στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα εξαρτάται αποκλειστικά (στα περισσότερα συστήματα που εφαρμόστηκαν) στη στιγμιαία αξιολόγηση, γεγονός που συχνά αδικεί τη συνολικότερη επίδοση των μαθητών».

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις Ξένες Γλώσσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τα τελευταία χρόνια (2017-2023) συμπληρώνουν την ποιοτική προσέγγιση των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναφορικά με τα είδη γραμματισμών που καλλιεργούνται μέσα από τη συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία για τις Ξένες Γλώσσες:

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προσέλευση των υποψηφίων για τη συμμετοχή στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα έτη 2017-2023, όπως επίσης και η μέση τιμή προσελεύσεων ανά γλώσσα για τα συγκεκριμένα έτη. Παρατηρείται η αισθητή διαφορά πλήθους υποψηφίων στην εξέταση στα Αγγλικά, καθώς τα Αγγλικά θεωρούνται Α Ξένη Γλώσσα, ενώ οι υπόλοιπες γλώσσες θεωρούνται Β Ξένη Γλώσσα, από

τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν να διδαχθούν μία κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης. Επίσης, το γεγονός ότι υπάρχει διαφορά στην προσέλευση ανάμεσα στα ζεύγη γλωσσών Γαλλικά/Γερμανικά και Ισπανικά/Ιταλικά έγκειται στο ότι η πλειονότητα των μαθητών/τριών διδάσκεται Γαλλικά/Γερμανικά, καθώς οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ισπανικής/Ιταλικής στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ελάχιστες.

Μαθήματα \ Έτη	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Μέση τιμή
Αγγλικά	15.562	16.962	16.892	13.484	12.791	11.891	13.768	14.479
Γαλλικά	743	713	681	525	510	415	397	569
Γερμανικά	793	848	748	575	554	462	419	628
Ισπανικά	108	194	144	139	181	88	85	134
Ιταλικά	241	260	276	233	172	69	91	192

Πίνακας 1.

Προσελεύσεις υποψηφίων στην εξέταση των Ξένων Γλωσσών και Μέση Τιμή προσέλευσης ανά γλώσσα για τα έτη 2017-2023

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των υποψηφίων στις Ξένες Γλώσσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2017-2023. Οι επιδόσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες βάσει της εικοσάβαθμης κλίμακας αξιολόγησης ως εξής: όσοι/ες είχαν βαθμό 0-10, όσοι/ες είχαν βαθμό 10-20 και όσοι/ες είχαν βαθμό 18-20. Τα ποσοστά των κατηγοριών αυτών παρουσιάζονται ως μέσες τιμές όλων των υποψηφίων ανά γλώσσα σε εκατοντάβαθμη κλίμακα (%). Παρατηρούνται ποσοστά με μέγιστη απόκλιση περίπου στο 15% μεταξύ των γλωσσών στην κατηγορία όσων είχαν βαθμό 0-10 και 10-20. Στην κατηγορία όσων είχαν βαθμό 18-20 υπάρχει έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στα ποσοστά μέσης τιμής στην Α Ξένη Γλώσσα που ανέρχεται στο 2,2% και στα ποσοστά μέσης τιμής για τις Β Ξένες Γλώσσες, όπου διαπιστώνεται μια διακύμανση με μέγιστη απόκλιση μεταξύ των γλωσσών περίπου στο 20%. Οι τιμές του Πίνακα 2

μπορούν να αξιοποιηθούν στοχευμένα ανά γλώσσα σε συνδυασμό με τη διάσταση του λειτουργικού γραμματισμού.

Μαθήματα \ Έτη	0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10	10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20	18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
Αγγλικά	23,7	76,3	2,2
Γαλλικά	13,2	86,8	11,3
Γερμανικά	16,9	83,1	19,6
Ισπανικά	9,2	90,8	30,7
Ιταλικά	19,2	80,8	20,6

Πίνακας 2.
Ποσοστά (%) Μέσων Τιμών επιδόσεων των υποψηφίων ανά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα για τα έτη 2017-2023

Τα στατιστικά δεδομένα προσθέτουν σημαντικές πληροφορίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στις Ξένες Γλώσσες, συνθέτουν το πεδίο της εξέτασης αυτής καθεαυτής και δίνουν ερευνητικά στοιχεία για τη διασφάλιση ποιότητας των Εξετάσεων «σε εμπλεκόμενες ομάδες εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα θεματοδότες, επιμορφωτές στην εξέταση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμών των Πανελλαδικών Εξετάσεων», όπως αναφέρεται στο Δάσιος, Γ., Παπαμεντζελόπουλος, Κ., Γκότζος, Δ., Λαϊνά, Μ. & Παπαγεωργίου, Μ. (2023: 68-69). Ως εκ τούτου είναι σημαντική η παράλληλη επεξεργασία τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων των πτυχών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τα οποία λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισής τους.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Για την ποιοτική προσέγγιση των Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικά στο πλαίσιο εξέτασης των Ξένων Γλωσσών έγιναν οι παρακάτω εισηγήσεις στο πλαίσιο του Συμποσίου:

- Η εκπόνηση μελετών περιπτώσεων (case studies) ανά γλώσσα ή/και ανά ζεύγη γλωσσών, με στόχο την καλλιέργεια στοχευμένων κατηγοριών γραμματισμού.
- Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος καλλιέργειας γραμματισμού στο πεδίο των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε οριζόντια διάσταση.
- Ερευνητική προσέγγιση με στόχο τη διαπίστωση ελλείψεων/κενών στις δεξιότητες που εμπεριέχονται στην ευρύτερη έννοια του γραμματισμού, των γραμματισμών και των πολυγραμματισμών, στοχευμένα για τις Ξένες Γλώσσες προς όφελος της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, των φορέων και των άμεσα εμπλεκόμενων, σε ζητήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.
- Αξιοποίηση παλαιών θεμάτων από την εξέταση των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με τη μορφή ένταξης συμπληρωματικού υλικού, εναλλακτικού υλικού, αποθετηρίου πολυτροπικού υλικού στο πλαίσιο μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής κοινότητας (educational/learning commons).

Μέσα από αυτές τις εισηγήσεις για τις Ξένες Γλώσσες «τίθεται ως στόχος η ίδια η αυτοαξιολόγηση του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Επιπρόσθετα, μέσα από έναν ολιστικό τρόπο θεώρησης του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύεται η διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εν γένει εξεταστικού συστήματος» (Δάσιος, Γ., Παπαμεντζελόπουλος, Κ., Γκότζος, Δ., Λαϊνά, Μ., Παπαγεωργίου, Μ. & Καρασιώτης, Π., 2023: 293).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εξέταση των ξένων γλωσσών ως ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανήκει στην κατηγορία των γλωσσικών τεστ, τα οποία στοχεύουν στη μέτρηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο και προκαθορισμένο πλαίσιο, όπως αυτό της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι γνωσιακές διαδικασίες, όπως αυτές προτάσσονται στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών, αποτυπώνονται στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσα από τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες που τίθενται. Ο αυθεντικός και λειτουργικός γραμματισμός κάνουν αισθητή την παρουσία τους κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, μεμονωμένα χαρακτηριστικά διδακτικής και κριτικής προσέγγισης του γραμματισμού παρατηρούνται επίσης. Η κατάκτηση του γραμματισμού αποτελεί «τον σκοπό και το προϊόν της σχολικής εκπαίδευσης και η κατάκτηση του γραμματισμού βελτιώνει την ποιότητα ζωής του κάθε ατόμου, των κοινωνικών ομάδων αλλά και της κοινωνίας συνολικά» (Cook-Greuter, 2009: 49-51). Ο γραμματισμός επομένως διαπερνά το σχολείο, τις εξετάσεις, τις διαδικασίες και δομεί την προσωπικότητα,

τις γνώσεις του ατόμου. Σύμφωνα με τον Gee (2019: 38-39) «ο γραμματισμός ή η εκπαίδευση δεν έχουν κανένα επακόλουθο. Όμως, έχουν πολλά επακόλουθα όσα συνοδεύουν τον γραμματισμό και την εκπαίδευση, δηλαδή οι στάσεις, οι αξίες, οι κανόνες και τα πιστεύω (κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά ταυτόχρονα) που πάντοτε συνοδεύουν τον γραμματισμό και την εκπαίδευση». Τα παραπάνω μπορούν να αποτυπωθούν σε έναν κυκλικό τρόπο δράσης και ολιστικής αξιοποίησης του υλικού των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αποτυπώνεται παρακάτω (Σχήμα 9):

Σχήμα 9. Κυκλικός τρόπος δράσης και αξιοποίησης υλικού Πανελλαδικών Εξετάσεων (Παπαμεντζελόπουλος, κ.ά., 2022: 111).

Αναφορές

Ξενόγλωσσες

Allen, M. J., & Yen, W. M. (1979). *Introduction to measurement theory*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Baynham, M. (2002). *Πρακτικές Γραμματισμού*. Αθήνα: Μεταίχιμο.

Burnett, C. & Merchant, G. (2015). The challenge of 21st century literacies. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 59(3), 271-274.

Cook-Gumperz, J. (2009). Γραμματισμός και εκπαίδευση: μια αμετάβλητη εξίσωση. Στο Τρ. Κωσοπούλη (επιμ.). *Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού*. Αθήνα: Επίκεντρο, 49-99.

Cope, B. & Kalantzis, M. (2015). The Things You Do to Know: An Introduction to the Pedagogy of Multiliteracies. In: B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), *A Pedagogy of Multiliteracies*. London: Palgrave Macmillan.

Cope, B. & Kalantzis, M. (2009). "Multiliteracies": New literacies, new learning. *Pedagogies: An International Journal*, 4 (3), 164-195.

Council of Europe (2001). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR)*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Gee, J. P. (2019). Ο γραμματισμός και ο μύθος του γραμματισμού: από τον Πλάτωνα στον Freire. Στο Α. Χαραλαμπίδου (επιμ.) (2019). *Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση*. Μπρ. Μ. Αραποπούλου, Ε. Κοσοπούλη, Δ. Κορομπόκης & Λ. Κουφάκη. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 15-54.

Gee, J. P. (2015). *Literacy and Education*. New York and London: Routledge.

Kalantzis, M. & Cope, B. & Stellakis, N. & Arvanitis, E. (2019). *Γραμματισμοί: Μια παιδαγωγική διαφοροποιημένου σχεδιασμού και πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων*. Αθήνα: Κριτική.

Lord, F. M. & Novick, M. R. (1968). *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Menlo Park: Addison-Wesley.

Littlejohn, A., Beetham, H., & McGill, L. (2012). Learning at the digital frontier: A review of digital literacies in theory and practice. *Journal of computer assisted learning*, 28(6), 547-556.

O' Connor, M. C. (2009). Τα αφανή είδη του λόγου της τυποποιημένης εξέτασης: τι απαιτούν οι ερωτήσεις γλωσσικής αναλογίας από τους εξεταζομένους. Στο Τρ. Κωστούλη (επιμ.). *Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού*. Αθήνα: Επίκεντρο, 463-501.

Slavin, R. E. (2018). *Εκπαιδευτική Ψυχολογία*. Θεωρία και πράξη. Μπφρ. Ε. Εκκεκάκη. Αθήνα: Μεταίχμιο.

van Lier, L. (1996). *Interaction in the language curriculum: Awareness, autonomy and authenticity*. London, UK: Longman.

Wiedenmayer, D. (2006). *Testentwicklung und Testbeurteilung. DaF-Testen*. Athen: DaF Extra.

Ελληνικές

Αρχείο Θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.). Αποθετήριο. (Διαθέσιμο: <https://eoe.minedu.gov.gr/index.php/arxeio-thematon>, προσπελάστηκε στις 28/2/2024)

Βηδενμάιερ, Δ. (2005). Τεστ γλωσσικής χρήσης. Κατασκευή, διεξαγωγή, βαθμολόγηση. *Το παράδειγμα των εξετάσεων για καθηγητές γερμανικής γλώσσας του ΑΣΕΠ*. (Διαθέσιμο: https://www.academia.edu/5754567/%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84_%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82#, προσπελάστηκε στις 28/2/2024)

Δάσιος, Γ., Παπαμεντζελόπουλος, Κ., Γκότζος, Δ., Λαϊνά, Μ., Παπαγεωργίου, Μ. (2023). Σύνδεση δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (ΕΟΕ). Στο Α. Γαλάνη, Τ. Γκάτσα, Ρ. Καραχάλιου, Μ. Λιακοπούλου, Ε. Νικολάου (επιμ.). *Πρακτικά διημερίδας Σύνδεση σχολείου και πανεπιστημίου: Η φωνή των φοιτητών και των εκπαιδευτικών*. Ιωάννινα 27 & 28 Μαΐου 2023, (61-73). Ιωάννινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δάσιος, Γ., Παπαμεντζελόπουλος, Κ., Γκότζος, Δ., Λαϊνά, Μ., Παπαγεωργίου, Μ. & Καρασιώτης, Π. (2023). Επισκόπηση των Θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων με Βάση τα Αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. Η Περίπτωση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Γενικό Λύκειο. Στο Α. Τσέκου, Α. Κατσαμάγκος, Α. Παπαδοπούλου & Ξ. Φουλιδή (επιμ.). *Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»*. Α Τόμος, Ελευσίνα 15-16 Δεκεμβρίου 2022, (286-294). Ελευσίνα: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Απικής.

Δενδρινού, Β., & Καραβά, Ε. (2013). Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ξένες γλώσσες και η εφαρμογή του. Στο Β. Δενδρινού & Ε. Καραβά (επιμ.). *Ξενογλώσσα εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας*, (11-21). Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΑΙΘ.

Ζέππος, Δ., Λαϊνά, Μ. & Παπαδημητρίου, Σ. (2022). *Οδηγός Εκπαιδευτικού Γερμανικά Λυκείου*. Πρώτη έκδοση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (επιμ.) (2007). Σχολικός Εγγραμματισμός. *Λειτουργικός-Κριτικός-Επιστημονικός*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Μπισκοπούλου, Β. (2001). Γραμματισμός. Στο Α.Φ. Χριστίδης (επιμ., σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου). *Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα*, (209-213). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Παπαμεντζελόπουλος, Κ., Γκότζος, Δ., Λαϊνά, Μ., Παπαγεωργίου, Μ. & Καρασιώτης, Π. (2022). *Επισκόπηση των Θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων με Βάση τα Αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών*. Η Περίπτωση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Γενικό Λύκειο. Μαρούσι: Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.).

Πολυμίλη, Αικ. Χ. (2018). *Η πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις εκπαιδευτικών λυκείου*. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.

Τζιμογιάννης, Α. (2019). *Ψηφιακές τεχνολογίες και μάθηση του 21ου αιώνα*. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Υπουργική Απόφαση 3950/Δ2/2023, Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου. *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ 143/Β/18-01-2023).

Υπουργική Απόφαση 141417/Δ2/2016, Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ 2871/Β/9-9-2016).

Χαραλαμπόπουλος, Α. (επιμ.) (2019). *Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση*. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).